

ISic0031

I.Sicily inscription 0031

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object**Editor**

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

No Autopsy

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Panhormus

Place of origin (modern)

Palermo

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Palermo, Museo

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1

: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2

: mm

Text

1. [---][curatorikalendarii][---]iani · quod · mera · fide · admi
2. [nistravit·eodemque·tempore] · cur(ator) · portensis · kal(endarii) · quod · singulari
3. [diligentiatractavit---l]audabili · munerario · qui · indulgentia
4. [sacracummunus---ex]hibuit · illutillud · meruit · optando · quod · voluit
5. [etuniversiscivibus---e]ditionem · gratissimam · reddidit · quod · die
6. [bus---populumpermulta]s · horas · theatri · voluptas · tenuit · et · hilaris
7. [totusinharenam---indeam]eridie · transiit · in · qua · miratus · honestissimum
8. [apparatuminstructum---omni] genere · herbariarum · et · numerosas · orientales
9. [bestiasversatusque---indea] meridie · in · utriusque · caveis · varisvariis · missionibus
10. [delectatusestidemqueexindulg]entia · sacra · specialiter · meruit · at · cultum
11. [epuluminstructumque---a]mplissimo · apparatu · cives · suos · universos
12. [utvocaretcuicumpopuluspropter] voluptates · honeste · exhibitas · ad ·

augendam

13. [optimivirihonorificentiamfrequ]entissimis · vocibus · bigas · centuriatim

14. [postulassetmotus---verec]undia · quod · esset · duabus · bigiis · et ·
equestri(bus)

15. [statuis tribus contentus][---]

Apparatus

Text of

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 491797

EDR 138294

EDCS 22000881

Bibliography

Mommsen, Th. 1883. *Inscriptiones Bruttiorum Lucaniae Campaniae Siciliae Sardiniae Latinae. Pars posterior. Inscriptiones Siciliae et Sardiniae. Corpus Inscriptionum Latinarum, consilio et auctoritate Academiae Litterarum Regiae Borussicae editum.* Berlin. At 10.7295 (<http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/650791>)

Bivona, L. 1970. *Iscrizioni latine lapidarie del Museo di Palermo. Sikelia.* Palermo. At 31

Dessau, H. 1892-1916. *Inscriptiones Latinae Selectae.* Berlin. At 5055

Manganaro, G. 1988. *La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. ANRW.* 2.11.1: 3-89. At 43

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0031. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4333839>